

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 910 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	
Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	

Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтунна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг.....	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	

Tashkent Economy – Locomotive of the Country’s Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O‘zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo‘llari	278
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta‘minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag‘laridan samarali foydalanishni ta‘minlashning eng asosiy istiqbolli yo‘nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Firuza Solexovna	
Oliy ta‘lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo‘chqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo‘llari	312
Olimova Nodira Xamrakovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o‘g‘li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash	331
Tulovov Erkinjon To‘liqin o‘g‘li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o‘ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to‘lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag‘lar orqali moliyalashtirishning zarurligi	357
Amonova Dilafro‘z O‘tkurovna	
To‘lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalarini faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o‘zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasining biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari	402
Oybek Toshtemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o‘g‘li	
Takroriy ekinlar urug‘ini to‘g‘ridan-to‘g‘ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o‘g‘li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	

Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoxon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni	473
Babanazarova Gulzar Ziautdinovna, Ajibayeva Raiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	
Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari.....	509
Usmonov Kaxramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	
Efficiency of Internal Audit Service and Report Improvement: Control of Sanatorium-Wellness Institution	528
Shafkarov Fahriddin Khudaiberdiyevich	
Development of Digital TV Services in the Conditions of Digitalization of the Economy.....	534
Farhad Karimov	
Kichik biznes faoliyatida muhim muvaffaqiyat omillarini belgilashning ahamiyati va ularni baholash.....	538
Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ekonometrik tadqiq etish	541
Muminova Maxbuba Abduvafoyevna	
Korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ko'rsatkichlarini baholash.....	548
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Tadbirkorlik subyektlari tashqi savdo faoliyatini ichki tartibga solishni takomillashtirishning ayrim jihatlari..	552
To'rayev Nurbek Muxammadovich	
Temir yo'l transportida xizmat ko'rsatish jarayonini rivojlantirishning retseptiv tahlili	557
Raxmonov G'ayrat Ismatulloyevich	
Strategik boshqaruv hisobi va uning uslubiyotini takomillashtirish masalalari.....	562
Sharipova Shoxida Abdinabiyevena	
O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlari.....	567
Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
Institutsional investorlar faoliyatini tashkil etishning kontseptual jihatlari	574
Sultanov Maxmud Axmedovich	

Tijorat banklari foydasini soliqqa tortishning ayrim me'yoriy-huquqiy asoslari.....	578
Turanov M. Sh.	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida tijorat banklarining o'rni.....	586
Zubaydullayeva Zulayxo Karimovna, Kaxarova Dildora Erkinovna	
O'zbekistonda tayyor kiyimlar bozori ko'lamini oshirishda marketing strategiyalarining samaradorligi.....	596
Urazov Mansur Musurmanovich	
Yevropaga barqaror eksport va qishloq xo'jaligida yashil rivojlanish uchun Mosh bozori strategiyalarining ta'sirini baholash.....	599
Valiyeva Aziza Anvar qizi	
Rangli tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonlarini parallelshtirish.....	605
Xidirova Barchinoy Ilxomovna	
Korxonalarda ishchi personal ehtiyojlarini motivatsiyaga ta'siri.....	610
Aripov Oybek Abdullayevich, Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	615
Бекназова Комилахон Миркамол кизи	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	623
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Positioning Textile Products in Competitive Strategy.....	626
Икрамова Нодира Бурхон кизи	
Sanoatni tarkibiy o'zgarishlar asosida maqbullashtirish va samaradorlik ko'rsatkichlarini prognozlash.....	631
Kasimov Azamat Abdukarimovich	
O'zbekiston Respublikasi budjetini shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi.....	638
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
To'qimachilik klasterlari eksport salohiyatini boshqarish masalalari.....	645
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
Влияние плодородности почвы на урожайность хлопчатника в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан.....	650
Сагиева Молдир Оразбай кизи	
Оценка категории вейпов среди курильщиков электронных сигарет Узбекистана.....	655
С. М. Мирзалиев, М. О. Куролов, Г. К. Абдурахманова, Джуди Сметана, Крисси Льюис	
Jahon kabel bozorini tatbiq etish va rivojlantirish xususiyatlari.....	668
Uralov Olimjon Maxammadjonovich	
Moliyaviy hisobotlar va ularni tuzish va auditorlik tekshiruvdan o'tkazishning uslubiy jihatlarini rivojlantirish.....	673
Nomozova Qumri Isoyevna, Abdinazarov Samijon Abbos o'g'li, Jabbarov Azamat Murodullayevich, Boymurodov To'liqin Azamatovich	
Digital Transformation Implementation Directions and Instrument Analysis.....	680
Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
Understanding Financial Indicators and Their Strategic Utilization: Insights from Global Practices and Uzbekistan's Experience.....	684
Astanova Zarnigor Obid qizi, Nomozova Qumri Isoyevna, Jurayev Xurshid Mamatkulovich, Ismatova Kamola Obid qizi	
Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati.....	690
Bakhromov Akmal Abduvahid o'g'li	
Sanoat korxonalarida personal mehnatini tashkil etishni optimallashtirish yo'llari.....	695
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi, Rustamova Dilnoza Jamshid qizi, Axtamova Parizod Oybek qizi, Nuritdinova Maftuna Jahongirovna	
O'zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish..	701
Kaxarova Dilnoza Shavkatovna	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid nazariy qarashlar.....	706
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida aholining tadbirkorlik faolligini oshirish tendensiyalari.....	710
Xudayarova Maftuna Shavkatovna	
O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy va mahalliy investitsiyalarning o'rni.....	717
Yusupov Komaliddin Baxtiyor o'g'li	

Факторы успеха в управлении инвестициями промышленных предприятий	721
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Issues of minimizing risks related to mortgage lending of commercial banks of the republic of Uzbekistan	726
Kulliev Istam Yangimurodovich	
O'zbekiston Respublikasida nomoddiy aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida tashkil etish xususiyatlari	735
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Tijorat banklari faoliyatida risklarni pasaytirish yo'llari.....	740
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboyevich	
Investitsiyalar – moliyaviy barqarorlik kafolati.....	746
Xaydarov Nizamiddin Xamrayevich	
Современные подходы к управлению системой заработной платы и льгот в условиях рыночной экономики	751
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Atrof-muhit muhofazasida xulq-atvor iqtisodiyotining roli	759
Djalilov Farxod Abduganiyevich	
Eco-Paths of Uzbekistan: How Corporate Social Responsibility in Tree Planting and Transport Infrastructure is Paving the Way For Sustainable Futures.....	763
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li, Alfira Sofia, Yangiboyev Sirojiddin Jo'ramurodovich	
Oliy ta'lim xizmatlar bozorida raqamli marketingning ahamiyati.....	771
Ruziyeva Shaxlo Raupovna	
Sanoatning kon-geologiya korxonalarini iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash xususiyatlari.....	776
Xotamov Javohir Abdusharop o'g'li	
Qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalarni tijorat banklari orqali kreditlash yo'llari	781
Isakov J. Ya.	
Savdo korxonalarini rivojlantirishda tijorat banklarining ahamiyati va ularni takomillashtirish istiqbollari.....	788
Aktamov Abdulvali Abdug'ani o'g'li	
Ekologik muammolar va "yashil" iqtisodiyot.....	794
Axunova Shohista Nomanjanovna, Maxkamova S. Sh.	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasida umidsiz soliq qarzini hisobdan chiqarish tartiblari va uni amaliyotda qo'llash masalalari.....	798
G'aybullayev Abdunabi Abduvohid o'g'li, Usubjanov Shavkat Sidiqjanovich, Abdulazizov Baxodirjon Muhammadzohid o'g'li	
Qishloq xo'jaligida qiymat yaratish zanjirini raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida takomillashtirish	804
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Soliq hisobi va tahlilini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari.....	808
Jumayev Umid Nazarovich, Xo'jayev Sadridin Mamatmurotovich, Gapparov Zokirjon Bozorovich	
Biznesni raqamlashtirishning iqtisodiy mazmuni va binnesni transformasiyasining nazariy asoslari.....	812
Mamajonov Fayzullo Abdusamatovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari	816
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	824
Maxmudaliyeva Manzuraxon Raxmon qizi	
Globalashuv sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalari	827
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich	
Davr xarajatlari va audit hisobini takomillashtirish.....	833
Quliyev Komiljon Shuxratovich, Ismatov Shohisлом Nabi o'g'li, Qilichov Chingiz Ne'mat o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati va nazariy asoslari.....	836
R. K. Ollaberganova	
Mamlakatda moliya bozorini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari.....	841
Rizayeva Laylo Patxulla qizi, Boboqulova Shaxlo Turg'in qizi, Aminjonova Nozima Naimjonovna	
Qishloq xo'jaligida pillachilik biznesini rivojlantirish sharoitlari va imkoniyatlardan samarali foydalanish tahlili	846
Turgunov Odilbek Maripovich	
Hudud investitsion faolligini oshirishda marketing strategiyalaridan samarali foydalanish yo'llari	853
Achilov Abrorjon Niyatqobilovich, Ergashev Alijon Hojimatovich	

Инструменты финансового рынка в сокращении уровня бедности в экономике Республики Узбекистан.....	857
Саиткулова Матлуба	
“Yashil” iqtisodiyot, ekologiyalashtirish va barqaror rivojlanish integratsiyasi: barqaror kelajakni ta’minlashga kompleks yondashuv.....	862
Tadjibayev Zakir Malikovich	
O‘zbekistonda iqtisodiy faollikni ta’minlashga qaratilgan fiskal va monetar siyosatlarining hozirgi holati.....	867
Xudeybergenova Nigora Turgunbayevna	
Davlat budjetida g‘azna ijrosining o‘rni.....	874
Jo‘rayeva Mohinur Norqul qizi, Axmedova Yashnar Abdulla qizi, Nosirova Jamila Akbarovna	
Davlat budjeti daromadlarining ijrosi va nazorati.....	878
G. M. Samandarova	
Sanoat korxonalarida intellektual resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish mexanizmi.....	883
Q. A. Odinayev	
Tools of State Policy for Sustainable Development of Social Infrastructure in Uzbekistan.....	888
Abbasov Baurjan Madiyarovich, Navik Istikomah, Se M.Si, Nasriddinov Fazliddin	
Некоторые вопросы инноваций в развитии банковской деятельности.....	894
Джураев К. Т.	
Применение цифровых технологий в противодействии финансовым мошенничествам	901
Гадаев Исмаи Ядгарович	
Turizm sohasida kadrlar tayyorlashga ilmiy-nazariy yondashuvlar va kadrlarning zamonaviy kompetensiyalari	905
Yuldasheva Dilnoza Ulug‘bekovna	

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В СОКРАЩЕНИИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Саиткулова Матлуба

Студентка Каршинского государственного университета
факультета “Экономика”

Научный руководитель: **Кабиллова Шахноза Жураевна**

Аннотация: В современной экономике существует множество способов финансирования бизнеса в борьбе с бедностью. Среди них наиболее современной и распространенной моделью является краудфандинг. Эта модель – очень эффективный метод для тех, у кого недостаточно средств для открытия бизнеса, а краудфандинг – современный механизм сбора средств инвесторов и финансирования инновационной идеи через Интернет. Данная статья направлена на изучение понятия “Краудфандинг” и перспектив сокращения бедности посредством его развития в Узбекистане. Краудфандинг как метод привлечения капитала посредством коллективных усилий направлен на финансирование проекта или предприятия за счет небольших пожертвований или инвестиций множества людей. Таким образом, подобное мероприятие открывает широкий путь для развития альтернативных финансовых продуктов. В частности, в нашей стране малым и средним бизнесом занимаются более 417,1 тыс. человек, а их доля в ВВП составляет около 56 процентов. Число малых предпринимателей составило 14 на 1000 постоянных жителей. Ожидается, что развитие модели краудфандинга в Узбекистане принесет большую пользу как инвесторам, так и предпринимателям, а предпринимательство, в свою очередь, будет способствовать развитию национальной экономики и снижению уровня бедности.

Ключевые слова: краудфандинг, бедность, уровень бедности, минимум потребления, бизнес, микрофинансирование, кредит, венчурное инвестирование.

Annotatsiya: Bugungi kunda iqtisodiyotda kambag'allikka qarshi kurashishda biznesni moliyalashtirishning ko'plab usullari mavjud. Ular orasida eng zamonaviy va keng tarqalgan model kraudfanding hisoblanadi. Ushbu model biznesni boshlash uchun mablag' yetarli bo'lmaganlar uchun juda samarali usul bo'lib, kraudfanding - internet orqali investorlardan mablag' yig'ish, innovatsion g'oyani moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmidir. Mazkur maqola “Kraudfanding” konsepsiyasi, uni O'zbekistonda rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish istiqbollarini o'rganishga qaratilgan. Jamoaviy sa'y-harakatlar orqali kapitalni jalb qilish usuli sifatida kraudfanding ko'p odamlarning kichik xayriyalari yoki investitsiya kiritishi bilan loyiha yoki korxonani moliyalashtirishga qaratilgan. Bunday hodisa muqobil moliyaviy mahsulotlarni rivojlantirish uchun keng yo'l ochadi. Xususan, mamlakatimizda 417,1 mingdan ortiq mikrofirm va kichik biznes faoliyati bilan shug'ullanayotgan aholi va ularning YAIMda qariyb 56 foiz ulushga ega. Kichik tadbirkorlar soni har 1000 nafar doimiy aholiga 14 taga to'g'ri kelgan. O'zbekistonda kraudfanding modelining rivojlanishi investorlar va tadbirkorlarga har ikki tomonlama katta foyda keltirishi, tadbirkorlik esa o'z navbatida milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga, kambag'allik darajasini qisqartirishga hissa qo'shishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: kraudfanding, kraudinving, kambag'allik, qashshoqlik darajasi, iste'mol minimumi, biznes, mikromoliyalashtirish, kredit, venchur, investitsiya.

Abstract: In today's economy, there are many ways to finance a business in the fight against poverty. Among them, the most modern and widespread model is crowdfunding. This model is a very effective method for those who do not have enough funds to start a business, and crowdfunding is a modern mechanism for collecting funds from investors and financing an innovative idea via the Internet. This article is aimed at studying the concept of "Crowdfunding" and the prospects of reducing poverty through its development in Uzbekistan. As a method of raising capital through collective efforts, crowdfunding aims to finance a project or enterprise with small donations or investments from many people. Thus, such an event opens a wide path for the development of alternative financial products. In particular, there are more than 417,100 people engaged in micro-firms and small business activities in our country, and their share in GDP is about 56 percent. The number of small entrepreneurs was 14 per 1,000 permanent residents. The development of the crowdfunding model in Uzbekistan is expected to bring great benefits to both investors and entrepreneurs, and entrepreneurship, in turn, will contribute to the development of the national economy and reduce the level of poverty.

Key words: crowdinvesting, poverty, poverty level, consumption minimum, business, microfinancing, credit, venture, investment.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день сокращение бедности, увеличение доходов населения, развитие предпринимательства являются актуальными вопросами экономики. В реализации этих целей на поле выходят современные средства финансирования и инвестиций. Привлечение средств для развития предпринимательства всегда было проблемой в борьбе с экономической бедностью. В связи с этим в Республике Узбекистан разработано ряд стратегически важных проектов, планов и программ, а снижение уровня бедности в стране становится решением проблемы государственной важности. Решением этих задач осуществляются ряд реформ, следует рассматривать цели, поставленные в стратегии Республики Узбекистан "Узбекистан–2030". Стратегия "Узбекистан–2030", среди целей, положенных в основу реформ по сокращению бедности, предусматривает "сокращение бедности на 2 раза меньше к 2026 году по сравнению с 2022 годом и резкое ее сокращение к 2030 году". Увеличить доходы 4,5 миллионов человек, находящихся под угрозой бедности¹.

Краудфандинговая модель микрофинансирования стала демократическим средством простого, дешевого и быстрого решения проблемы финансирования бизнеса в развитых странах, и в то же время модель краудфандинга привела к популяризации финансирования. В дальнейшем, с расширением деятельности микрофинансовых организаций (МФО) по всему миру, модель стала претерпевать множество изменений, которые привели к положительным и отрицательным результатам, что свидетельствовало о целесообразности и эффективности микрофинансирования как инструмента экономического развития.

Подняв вопросы о в частности, появление микрофинансовых институтов, ориентированных на получение прибыли, а не на преследование социальной цели расширения экономических возможностей бедных слоев населения путем облегчения использования инвестиционных ресурсов, привело ко многим спорным случаям - самоубийствам, оно подвергается критике из-за рост бедности в обществе. В связи с ростом числа подобных проблем различные ученые разработали модели, которые не только измеряют эффективность микрофинансирования как инструмента экономического развития, но и выявляют структурные проблемы, с которыми сталкивается микрофинансовая деятельность. В качестве одной из проблем были отмечены высокие транзакционные издержки, отсутствие финансовой стабильности, критическая асимметрия информации, низкий уровень прозрачности, отмывание денег посредством коррупционных схем, кумовство и плохое управление. Развитие цифровых технологий может стать более эффективной корректирующей силой в борьбе с бедностью, чем традиционное микрофинансирование.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Проблема бедности – это экономическое и социальное явление, которое угрожает каждому, и сегодня оно не дает покоя значительной части населения развивающихся и развитых стран, даже в XXI веке. Поиск решения этой проблемы в экономике стал актуальной темой многих научных работ зарубежных и отечественных экономистов. Многие исследователи пытались найти ответ на этот вопрос, но на сегодняшний день не существует единых критериев оценки уровня бедности населения каждой страны и общепринятых способов устранения проблемы. Стандартный анализ бедности использует определенный денежный порог для оценки количества людей, живущих выше или ниже порога ежедневных расходов и доходов. Для измерения бедности в странах мира, разработанных Всемирным банком, ее предел определяется как определенная сумма дохода в день в долларах США. При этом в среднем этот показатель составляет \$1,90. Подобный анализ прожиточного минимума можно считать

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП–158 о стратегии "Узбекистан-2030".

наиболее распространенным способом оценки уровня бедности. В работах К. Каскарильи и С. Гупты можно познакомиться с практическим применением этого метода анализа бедности.²

В борьбе с бедностью, путем перевода традиционного микрофинансирования в цифровую форму, население большинства стран современной истории можно прийти к общему выводу, что основная часть связана с недостаточным внедрением современных цифровых технологий в механизмы микрофинансирования, направленные на выведение бедности за черту бедности.³

Некоторые страны, такие как Корея, Япония и Сингапур, смогли преодолеть бедность за счет внедрения передовых технологий. Глобализация, технологии и предпринимательство могут стать движущей силой прогрессивных перемен, если цифровые технологии будут предоставлены бедным странам с помощью соответствующих институтов, таких как соответствующая национальная инновационная система, которые смогут согласовать технологическое развитие с потребностями бедных слоев населения в средствах к существованию.⁴

Если мы посмотрим на нашу национальную экономику, принимая во внимание недостаток долгосрочных кредитных ресурсов в коммерческих банках, бремя условий кредитования, высокие требования к залого, высокие процентные ставки и растущий риск кредитования бедных граждан нашей страны, беднейшие слои населения. Модель краудфандингового финансирования может стать современным альтернативным решением традиционного микрофинансирования и даже банковских кредитов в альтернативном финансировании индивидуальной предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса. Прежде всего, нам нужно иметь представление о концепции модели краудфандинга.

Краудфандинг (англ. "crowdfunding") - механизм коллективного финансирования проектов, при котором деньги на создание нового продукта поступают от одного из его конечных пользователей. В отличие от стандартных рыночных механизмов, краудфандинг позволяет создать 100% прибыльный проект, не тратя дополнительных средств на рекламу, исследования рынка, анализ рынка и спекуляции.

Краудфандинг - это технология привлечения неограниченного количества людей через Интернет для финансирования проектов посредством микро инвестиций, в которой платформы выступают посредниками и стартапами дает возможность таким образом привлечь капитал в проекты.⁵

М. Ширам опубликовал информативную статью об оценке роли краудфандинга на современном финансовом рынке согласно своему анализу. Он отметил, что посредническая функция технологий хранения и поиска больших данных между теми, у кого есть избыточный капитал, и теми, кто нуждается в краткосрочных инвестициях, может полностью изменить ландшафт финансового рынка. Кроме того, если мы хотим реализовать весь потенциал блок чейна, индивидуальным инвесторам понадобится капитал. В частности, можно было напрямую связаться с бедными.⁶

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Краудфандинг - это относительно новый метод привлечения капитала и финансирования стартап-проектов, а также способ выделения необходимых средств для расширения бизнеса или запуска бизнес-плана. Краудфандинг позволяет предпринимателю собрать деньги и в то же время создает возможность создать ажиотаж вокруг бизнеса. Короче говоря, краудфандинг может стать еще одной альтернативой банковским кредитам для малого бизнеса. Сегодня в развитых странах существует множество типов краудфандинговых платформ, и этот процесс позволяет пользователям финансировать бизнес, не влезая в долги, поэтому он реализуется как очень удобный метод для многих владельцев малого бизнеса, которым необходимы финансовые ресурсы в экономике. Независимо от того, какую краудфандинговую платформу вы выберете, краудфандинг обычно включает в себя три этапа: создание компании, маркетинг и сбор денег для достижения цели. На этапе создания компании информация об объекте финансирования, бизнесе, продукте или услуге полностью формируется в виде бизнес-плана, четко обосновывается, куда будут потрачены деньги и зачем нужна такая сумма. В целом, основательный и обоснованный бизнес-план - важный шаг в создании целой краудфандинговой компании. Создание краудфандинговой компании - это первый шаг, а следующим шагом будет разработка маркетингового плана для привлечения людей, заинтересованных в поддержке бизнеса. На этом этапе "инвестор" или "донор" решает дать деньги компании и становится целевой аудиторией предлагаемого продукта или

2 <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY>

3 Cascarilla C. (2015). Bitcoin, Blockchain and the Future of Financial Transactions. CFA Institute Publications. Third Quarter 2015. Vol. 32. Iss. 3, pp. 1-7.

4 Sanjeyev G. (2009). Effect of Remittances on Poverty and Financial Development in Sub-Saharan Africa. Journal of World Development. Vol. 37. Iss. 1. Pp. 104-115.

5 Leimeister, J. M. (2012): Crowdsourcing, Crowdfunding, Crowdvoting, Crowdcreation. 388 – bis 392. St.Gallen, CH: Zeitschrift für Controlling und Management.

6 Sriram M.S. (2005). Information asymmetry and trust: a framework for studying microfinance in India. Vikalpa, 30(4), 77-86.

услуги. Краудфандинг требует от вас раскрыть и убедить “инвесторов” или “доноров” в важном аспекте вашего бизнеса, чтобы они решили финансировать новую бизнес-идею или проект. Сегодня разрешено 4 основных типа краудфандинга:

- финансировать краудфандинг;
- пожертвования на основе краудфандинга;
- вознаграждения на основе краудфандинга;
- краудфандинговые кредиты.

Фонд краудфандинга – это совместный краудфандинговый или акционерный фонд, в котором вы продаете долю в своем бизнесе за деньги, а часть прибыли компании распределяется между инвесторами. Этот тип краудфандинга сопряжен с некоторыми юридическими проблемами, но его можно осуществить. Некоторые примеры краудфандинговых платформ, специализирующихся на этом типе краудфандинга: AngelList: на AngelList вы можете создать профиль стартапа, чтобы собирать деньги и связываться с венчурными фондами. Circle Up: эта платформа предназначена для компаний, которые продают продукцию напрямую потребителям. Участники могут стать партнерами инвесторов и получить помощь или содействие в бизнес-процессах. Финансирование: на этой платформе вы можете выбрать сбор средств в виде акций. Fundable предлагает опцион на участие в акционерном капитале для компаний на сумму от 50 000 до 10 миллионов долларов.

- **Краудфандинг пожертвования.** Этот тип краудфандинга заключается в передаче денег вашей компании, не ожидая ничего взамен. Хотя краудфандинг на основе пожертвований может помочь вырваться из бедности, владельцам может оказаться самой трудной идеей для успешной реализации. Причина в том, что доноры, участвующие в этом виде краудфандинга, обычно работают с благотворительными организациями или направляют свои средства на решение социальных проблем.
- **Краудфандинг на основе вознаграждения.** При краудфандинге на основе вознаграждений спонсоры получают определенное вознаграждение за зарабатывание денег. Этот тип краудфандинга также называют биржевым краудфандингом, и вознаграждение часто зависит от суммы денег, поставленной на компанию. Компании могут запустить новый продукт по сбору средств для вкладчиков.
- **Кредитный краудфандинг.** Ссудные фонды, также известные как одноранговый кредит или рыночный кредит, когда физическое лицо или компания обращается за финансовой помощью группе людей, а не за банковским кредитом, вложенные деньги должны быть погашены в течение определенных периодов с процентами. Краудфандинг удобен тем, что предлагает бизнес-кредит по более низкой процентной ставке, чем традиционные кредиты. Кредитные краудфандинговые платформы включают в себя:
 - Prosper – позволяет получить потребительский кредит для использования в малом бизнесе. Бедным людям может быть полезно начать бизнес, поскольку это зависит от личного социального статуса заявителя, а не от деловых способностей.
 - Street Shares – это платформа, которая предлагает различные варианты финансирования бизнеса и дает потенциальным инвесторам возможность инвестировать в бизнес-облигации. Наряду с краудфандингом, краудфандинг широко используется для сокращения бедности посредством финансирования бизнеса.

Краудфандинг использует финансовые ресурсы многих кредиторов для финансирования перспективных проектов. В краудфандинге совместное регулирование спроса и предложения капитала осуществляется посредством интернет-платформ. При этом предприниматели определяют потребность в капитале, который они хотят покрыть за счет краудфандинга, и предоставляют потенциальным инвесторам подробную информацию о бизнес-идее и планируемой реализации.

Краудфандинг – это инвестиции в проект микро инвесторов с большим количеством участников. Это не означает, что в проекте будут участвовать только микро инвесторы. Например, 51% акций принадлежит владельцу проекта, 2% - венчурному фонду, а оставшаяся доля продается микро инвесторам, готовым вкладывать средства. Микро инвесторы могут получить акции компании или долю в активах стартапа. В этом случае учредитель может дать кредит, а полученные от крауд-инвесторов деньги учредитель должен вернуть с процентами.⁷

7 Kortleben H., Vollmar B. 2012, “Crowdfunding: An alternative in start-up financing” PFH Forschungspapiere/Research Papers Göttingen, Deutschland: Private University of Applied Sciences (PFH). No. 2012/06. S. 4

Краудфандинг - это процесс, включающий деньги, поэтому у него есть свои плюсы и минусы. Помимо преимуществ краудфандинга, эта платформа может стать отличным способом протестировать рынок. Если у вас есть бизнес-идея, но вы не уверены в себе, чтобы выйти на рынок, краудфандинг предоставляет такую возможность. Однако если бизнес-идея не привлекает инвесторов и инвесторов, то это создает возможность сформировать важные выводы о необходимости изменения стратегии и идеи вашего бизнеса. Обычно, когда у бизнеса возникают проблемы с финансированием, большую часть финансовой ответственности берет на себя рынок. Кроме того, финансирование бизнеса через механизм краудфандинга может увеличить возможность для малообеспеченной части населения выиграть время для открытия бизнеса, увеличить возможности привлечения низкопроцентных или благотворительных фондов, а также ускорить выход продукта на рынок. Однако к некоторым недостаткам краудфандинговых платформ можно отнести, в частности, наличие комиссий за использование краудфандинговых платформ, повышенные затраты на профессиональную организацию маркетинговых услуг по привлечению инвесторов, сложность распределения доходов между участниками платформы, сложность защиты интеллектуальной собственности, право, качество большого объема получаемой от участников научно-технической и рыночной информации низкое, что приводит к снижению качества конечного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, исходя из изложенных научных взглядов, можно отметить следующее.

Во-первых, краудфандинг предназначен для граждан, которые находятся в неблагоприятном положении на финансовом рынке. Учитывая, что мобильные телефоны с доступом в Интернет теперь доступны даже самым бедным слоям общества, перспективы развития краудфандинга кажутся безграничными.

Во-вторых, принимая во внимание, что цифровое финансирование малообеспеченной части населения в настоящее время является приоритетом развития мирового финансового рынка, а также то, что расширение краудфандинговой платформы будет способствовать снижению уровня бедности в стране, мы должны предполагать, что это важный фактор для развития этого механизма в нашей стране.

В-третьих, это позволяет привлечь значительную часть малообеспеченного населения к малому бизнесу посредством краудфандинга, при значительном снижении процентных ставок по кредитам. В результате увеличится добавленная стоимость в экономике страны, будут созданы новые рабочие места, снизится уровень безработицы, улучшатся доходы и условия жизни населения, повысится уровень занятости, увеличится национальный доход и наконец, уровень бедности будет снижен.

В-четвертых, возможности использования модели краудфандинга для снижения уровня бедности в экономике обусловлены структурными проблемами, с которыми сталкивается традиционная микрофинансовая деятельность, работающая на практике для сокращения количества бедных – высокие транзакционные издержки, отсутствие финансовой стабильности, асимметрия важной информации, низкий уровень прозрачности может положить конец случаям отмывания денег, кумовства и плохого финансового управления посредством коррупционных схем.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № ПФ-158 о стратегии “Узбекистан 2030”.
2. Cascarilla C. (2015). Bitcoin, Blockchain, and the Future of Financial Transactions. CFA Institute Publications. Third Quarter 2015. Vol. 32.
3. Kortleben H., Vollmar B. 2012, Crowdfunding: An alternative in start-up financing” PFH Forschungspapiere/Research Papers Göttingen, Deutschland: Private University of Applied Sciences (PFH). No. 012/06.
4. Leimeister, J. M. (2012): Crowdsourcing, Crowdfunding, Crowdvoting, Crowdcreation. 388 – bis 392. St.Gallen, CH: Zeitschrift für Controlling und Management.
5. Sriram M.S. (2005). Information asymmetry and trust: a framework for studying microfinance in India. Vikalpa, 30(4), 77-86.
6. Sangeyev G. (2009). Effect of Remittances on Poverty and Financial Development in Sub-Saharan Africa. Journal of World Development. Vol. 37. Iss. Pp. 104-115.
7. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.